

МЕСТО ЗАХИРИДИНА МУХАММАДА БАБУРА В ВОЕННОЙ И ТВОРЧЕСКОЙ СФЕРЕ

Sativaldiyev Pulatjan Adilovich

Свободный соискатель Навоийского

государственного педагогического института.

Аннотация: Бабур был очень предан литературе и истории, музыке и искусству, религиозному учению, он всегда находился в кругу ученых и добродетелей, в частности, с искренним уважением покровительствовал людям творчества и профессий, снабжал их материальными и достойными вещами, обнадеживал. Такое любовное отношение к людям творчества и искусства не прошло даром. Бабур был творческим человеком по натуре. С юности и до конца жизни он занимался плодотворной творческой деятельностью, не прекращал творить ни при каких условиях и обстоятельствах, в результате оставил важное богатое научное и литературное наследие.

Ключевые слова: Литература, история, культура, полководец, творчество, искусство, воспитание.

Одна из величайших фигур мировой истории, Захириддин Мухаммад Бабур ибн Умаршейх, талантливый полководец и основатель Великого Бабурийского царства, родился 14 февраля 1483 года в Андижане. Прозвище «Бабур» — «Лев» он получил с юности за смелость и отвагу. Его отец - Умаршейх Мирза был губернатором Ферганской области, мать - Кутлуг Нигорханым была дочерью хана Монголии и ташкентского губернатора Юнус-хана. После трагической смерти своего отца в Ахси в 1494 году в возрасте 39 лет Бабур, который был старшим ребенком, занял трон как наследный принц в возрасте 12 лет. С этого дня все тяготы борьбы за трон, возникшие в Тимуридском царстве, стремление его деда Амира Темура избавиться от глав тимуридских князей на пути своей мечты о восстановлении царства продолжались до конца его жизни. Молодой Бабур был вынужден покинуть страну из-за экономического кризиса и разобщенности Тимуридов. Но Шайбани-хан, воспользовавшись сильным соперничеством и отсутствием единства Тимуридов, завоевал царство. Испытав тяготы борьбы за престол, возникшей в Тимуридском царстве, он в период с 1496 по 1503 год вступил в неравные бои за столицу царства Самарканд и трижды одержал в ней победу. Но 15-тысячная армия Шайбани осмелилась напасть на

ISSN (E): 2181-4570 ResearchBib Impact Factor: 6,4 / 2023 SJIF(2023)-3,778 Volume-1, issue-10

Самарканд своим единственным 200-тысячным войском и сумела выбить врага из крепости. В частности ему удалось трижды занять Самарканд:

1-й раз на 100 дней в 1497-1498 гг.;

2-й раз на 6 месяцев в 1499-1500 гг.;

3-й раз, в конце 1511 года, после смерти Шайбани-хана, он вновь вступил во владение и правил еще шесть месяцев.

Но племянник Шайбани-хана потерпел поражение от Убайдуллы-хана и уехал в Кабул. В 1504 году с армией в 250-300 человек Нойладж отправился на территорию Афганистана и основал централизованное государство, заняв крупные города Кабул и Газна. Но когда тиранический султан Дели Ибрагим Лоди напал на регион Пенджаб, Бабур совершил несколько походов в Индию. Накануне битвы при Панипате Бабур уже обладал большими военными знаниями и имел достаточный боевой опыт.

Ведь он хорошо овладел военным искусством, тактикой и стратегией великих правителей того времени, таких как Шайбани-хан, шах Исмаил Сефевидский и султан Хусейн-мирза. Армия Бабура была вооружена самым совершенным для своего времени боевым оружием – винтовками и реновыми артиллеристами из Турции. Последовательные победы Бабура в процессе завоевания провинции Пенджаб, похоже, вызвали чувство растерянности, депрессии и дезорганизации среди союзников Ибрагима Лоди. Некоторые из амир-ов султана выразили желание перейти на сторону Бабура.

Бабур организует свою армию сложным образом, чтобы победить такую сильную и превосходящую по численности армию, как Ибрагим Лоди. Перед битвой он сформировал военный совет и начал детально разрабатывать тактику и стратегию, когда на каком поле и как вступить в бой с противником. Перед битвой он старается расположить свою армию таким образом, чтобы противник не мог атаковать ни с какой стороны.

В настроении армии Бабура надежды на победу были значительно низкими. Ведь вдали от родины, в чужом народе и чужой земле, к тому же против них противник был сильный, а армия Бабура еще плохо выучилась и стиль боя неизвестен,

Бабур повысил ответственность командиров своей армии и командиров частей, поставил перед ними конкретные задачи и строго определил, как

ISSN (E): 2181-4570 ResearchBib Impact Factor: 6,4 / 2023 SJIF(2023)-3,778 Volume-1, issue-10

действовать во время боя. Также были приняты меры направленные на укрепление боевого духа солдат. Поскольку его армия была значительно меньше, чем у противника, Бабур тщательно подготовился к бою. По его приказу солдаты связали семьсот подвод и устроили заграждение. В местах, не огороженных подводами рыли траншеи и строили заборы путем вырубki деревьев. Перед битвой Бабур развернул свою армию таким образом, чтобы противник не мог атаковать ни с какой стороны, он четко определил порядок боя и то, как должна действовать армия, и поставил конкретные задачи командирам частей. Таким образом, когда основные силы противника вышли на поле Панипата, командир и гвардия, строго подчинявшиеся приказам Бабура, не растерялись и части вооруженные пехотой, кавалерией, артиллерией и винтовками стояли готовые встретить врага у линии безопасности. В целях защиты фронта армии по всем флангам была создана особая линия обороны, оборонительные укрепления в составе 700 повозок (телег), через каждые две телеги устанавливают 6-7 деревянных брусьев, т. е. ограду (щит) и железные щиты, которые укрепляются путем соединения друг с другом веревками, сплетенными из воловьей кожи. Потому что, во-первых, эти веревки использовались для того, чтобы максимально остановить атаку атакующих боевых слонов, а во-вторых, они обеспечивали упорядоченное движение основной армии сзади, не нарушая строй на поле боя.

Структура индийской армии состояла из авангарда, правого и левого флангов и войск центра. Главным оружием султана были его боевые слоны, которые располагались в первой линии – авангарде.

Однако использование боевых слонов в бою рассматривалось не из-за боевой эффективности слона в большинстве случаев, а как средство устрашения противника и оказания на него сильного психологического воздействия. Количество слонов олицетворяло власть полководца. Именно поэтому в большинстве индийских хроник (как и в «Бабурноме») упоминается, что в армии правителя было много слонов.

Боевые слоны в основном использовались против кавалерии, потому что лошадь отступала и пыталась опрокинуть всадника из-за крика слонов, тем самым останавливая интенсивность наступления кавалерии на поле боя.

21 апреля 1526 года с раннего утра армии обеих сторон выстроились на Панипатском поле готовые к бою. Эта историческая битва начинается с движения армии Ибрагима под звуки труб и учений. Индийская армия, превосходившая по численности в десять раз армию Бабура, имела в авангарде боевых слонов («фил ченаров»), а за ней двигались основные силы для атаки на центр армии Бабура. Однако при приближении к оборонительной линии Бабура армия султана внезапно остановилась.

Во многих местах пехотинцы, атаковавшие из выкопанных траншей были эффективнее кавалерии. Бабур не стал терять времени и приказал своим воинам стрелять по противнику из пушек, луков и ружьей. Взрывы ядер превращают всё поле боя в огонь и пыль. Огненные стрелы лучников обрушились на врага. Дисциплинированные военные действия принесли свои плоды. Боевые навыки и достаточный опыт Бабура обеспечили победу.

Заметив, что у Ибрагима Лоди нет четкого плана боя, Бабур отдал четкие и быстрые приказы своим командирам, одновременно с этим сражаясь на центральной линии. Все части армии Тимуридов, включая резерв, сломали сопротивление противника на поле боя и мужественно и решительно вступили в бой. Осажденная индийская армия не могла ни продвинуться, ни уйти с поля боя, но главной причиной был политический кризис в Делийском султанате и ослабление власти верховного правителя, который, конечно, не показывал этого. Несмотря на это, Бабур, оценивая индийскую армию, особенно личность султана, говорил, что султан Ибрагим мог бы набрать еще больше солдат если бы захотел, но из-за своей скупости и жадности к богатству он не смог бы этого сделать. Перед решающим сражением заявляет, что не соглашался увеличить свою армию и выделить для этого необходимые средства: Бабур сам способствовал этой победе своим талантом и личными умениями и не по опыту, а скромно, «по милости, оказанной ему судьбой»:

Хотя армия султана Ибрагима была многочисленной и мощной, было много генералов, которые были недовольны его политикой и часто не подчинялись и отказывались подчиняться центральной власти. Непрерывающиеся войны осложняют жизнь простых людей и заставляют их восстать против правительства. Все это, в конечном итоге, не повлияло на

ISSN (E): 2181-4570 ResearchBib Impact Factor: 6,4 / 2023 SJIF(2023)-3,778 Volume-1, issue-10

разрушение королевства и его военной мощи. В этой ситуации победа Бабура при Панипате стала последним ударом, положившим конец почти 300-летней истории Делийского султаната и положившим конец правлению династии Лодхи в Северной Индии.

Очень впечатляет обращение Мирзы Бабура к своим солдатам перед вступлением в бой. «Есть ли среди вас кто-нибудь кто не умрет и будет жить вечно? Солнце встает и заходит, люди рождаются, чтобы умереть. Это правда! Собака умрет и мальчик умрет. Но есть разница между их смертями. Если собака погибнет из-за эгоизма то молодой человек отдаст свою жизнь, защищая свое общество, страну и честь. Почетная смерть, если молодой человек погибнет защищая свою страну, славу, религию и Родину.

Есть великое благо от мужества поколений мирной и не мирной жизни, он укреплял боевой дух своих воинов словами пропагандирующими истину.

Бабур не как завоеватель Афганистана и Индии

Он был активным правителем, посвятившим свою жизнь благополучию, процветанию этой страны и справедливым в ее интересах.

Важным положительным моментом его политической деятельности является то, что он проводил иную политику, чем Македонский Александр, Махмуд Газневи и даже его дед Амир Темура. В частности, он объединил разрозненные индийские народы, примирил разные религиозные секты, стал развивать экономическую и культурную жизнь, занимался благоустройством и творчеством. Бабур был чрезвычайно трудолюбивым и щедрым царем. Они были добры, прощали и сострадали к людям, и они были добры даже к своим врагам. Бабур Мирза – великий страдальческий поэт, тоскующий по родине и богатству царства, глубоко осознавал, что оно ничто перед гармонией родины. Горсть земли Родины была бы в тысячу раз выше королевства.

Бабур был очень предан литературе и истории, музыке и искусству, религиозному учению, он всегда находился в кругу ученых и добродетелей, в

ISSN (E): 2181-4570 ResearchBib Impact Factor: 6,4 / 2023 SJIF(2023)-3,778 Volume-1, issue-10

частности с искренним уважением покровительствовал людям творчества и профессий, снабжал их материальными и достойными вещами. Такое любовное отношение к людям творчества и искусства не прошло даром. Бабур был творческим человеком по натуре. С юности и до конца жизни он занимался плодотворной творческой деятельностью, не прекращал творить ни при каких условиях и обстоятельствах, в результате оставил важное богатое научное и литературное наследие. Среди них сборник стихов, научные и художественные произведения, такие как «Бобурнома», «Аруз Рисола», «Хатти Бабурий», «Мубайин», «Рисолай Волидия», «Музыкальная наука» и «Харб Иши», мировая литература и культура и внес несравненный вклад в сокровищницу искусства. Он также написал произведение под названием «Военный труд», но до нас это произведение не дошло.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Мирзиёев, Ш.М. От национального возрождения к национальному подъему.

Том 4. – Т.: Узбекистан, 2020. – 400 с.

2. Праздничное поздравление Президента Республики Узбекистан защитникам Родины по случаю 31-й годовщины создания Вооружённых Сил Республики Узбекистан.

3. <https://yuz.uz/uz/news/ozbekiston-respublikasi-kurrolli-kuchlari-31-anniversary-of-the-stitutionment-of-the-homeland-defenders-of-the-fatherland-congratulations>

4. Захириддин Мухаммад Бабур. Бабуриды: Собрание энциклопедических, научных и научно-популярных материалов. Т. II. (А-Б-В) / авт. Сост. Ш. Ш. Рустамхуджаев. - М.: Языки Народов Мира, 2019.

